

ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИ ОЛИЙ ҚАДРИЯТ

М.Лутфуллаев

Ўзбекистонда қисқа тарихий муддат ичида миллий давлатчиликни шакллантиришнинг ҳуқуқий асослари яратилди. Мамлакатимиз барча ривожланган ҳуқуқий давлатлардаги каби уч ҳокимиятга, яъни қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига тақсимланди. Халқ фаровонлиги йўлида кучли ҳуқуқий давлатдан фуқаролик жамияти сари илдам кадам қўйиш мақсадида эркин бозор муносабатларига асосланган кучли иқтисодиёт барпо этилмоқда. Таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси мамлакатимизда инсон ҳуқуқларига риоя этилиши ва бу ҳуқуқларнинг муҳофаза қилишнинг муҳим қомуси ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари мустақамлайдиган ўта муҳим мафкуравий ақидалардан бири бу инсоннинг улуғланиши ва унинг демократия шароитида яшашга мансублигидир. Мустақиллигимизнинг илк йилларида Ўзбекистон халқи миллий тараққиёт йўлининг бош ғояси – “Озод ва обод ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этиш” деб белгиланди.

Айни бугунги кунда юртимизда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев бошчилигида Янги Ўзбекистонни барпо этиш билан боғлиқ ислоҳотларда “**инсон, унинг ҳуқуқлари, эркинликлари, айниқса, қадр – энг муҳим қадрият**” деган тамойил муҳим ўринларга қўйилмоқда. Шу муносабат билан йиллар давомида амал қилиб келган “**давлат – жамият – инсон**” тамойили Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида “**инсон – жамият – давлат**” тамойилига ўзгартирилди.

Буларнинг барчаси, ўз навбатида, таълимнинг ўзига хос соҳаси ҳисобланувчи **инсон ҳуқуқлари бўйича таълим**ни изчил ривожлантиришни тақозо қилмоқда. Бундай таълим барчанинг инсон ҳуқуқларига нисбатан

хурматини рағбатлантириш ва унга ҳар томонлама риоя этилишини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги таълимнинг мақсади инсон ҳуқуқлари маданияти дунёсини яратишга йўналтирилган бўлиб, бу ҳар бир инсоннинг ҳуқуқи ва ана шу ҳуқуқларнинг ўзи ҳам ҳурмат қилинишини назарда тутаетди. Одамлар ўзларининг ҳуқуқлари ва мажбуриятларини билиши билан бир қаторда бошқаларнинг инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишлари ҳам талаб қилинади. Инсон ҳуқуқлари, шунингдек, миллий тил ва удумларни, санъатни, ўз ватанига садоқатни ҳурмат қилиш демақдир.

Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги таълим инсонларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва экологик жабҳаларда, умуман, ўз ҳаётига дахлдор бўлган қарорларни қабул қилишнинг барча жараёнларида тўлақонли иштирокини таъминлаш, шунингдек ҳуқуқбузарликлар, зўравонлик ва низоларнинг олдини олишда ҳам муҳим ўрин тутаетди.

Давлат раҳбари Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига йўллаган 2023 йил 22 декабрь кунидаги Мурожаатномасида таълим, соғлиқни сақлаш, электр-энергия, газ, суд-ҳуқуқ, хуллас аҳолини қийнаб келаетган масалаларнинг барчаси ушбу Мурожаатномадан ўрин олди. Аҳамиятлиси, муаммолар аниқ кўрсатилди, таклифлар ҳам аниқ илгари сурилди. Давлат раҳбари, энг аввало, одамларимизнинг жойларда судма-суд сарсон бўлиб юришларига барҳам берилиши, бунинг учун адолатли ҳукм ва қарор чиқариш бўйича вилоят судларининг ваколати ҳам, масъулияти ҳам оширилишини қайд этди. Инсон ҳуқуқларини юксак ўринда таъминлаш учун Ўзбекистон Республикаси Президенти Мирзиёев Шавкат Миромоновичнинг 2022 йил 28 ноябрдаги ПФ-257-сонли «Жиноятларни тергов қилиш соҳасида малакали кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий

этиш тўғрисида» [фармони](#)¹га мувофиқ Бош прокуратура Академияси негизида Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси ташкил этилди. Академия Бош прокуратура ташкилий тузилмасига кирувчи, юридик шахс мақомига эга, ихтисослаштирилган олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасаси ҳисобланади. Ушбу [Академияда](#) 2023/2024 ўқув йилидан бошлаб тергов фаолияти ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятининг бошқа соҳаларида олий таълимнинг икки босқичли тизими – бакалавриат ва магистратура бўйича тўлақонли ўқув жараёни ташкил этилади. Бу Академиянинг ташкил этилиши фуқароларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш борасида ишларни олиб бораётган терговчи кадрларни айнан шу Академия орқали тайёрлаш механизми жорий этилди. Ушбу Академияда терговчилар айнан ўзларининг мутахассисликлари бўйича таълим олишиб, етарлича билим ва кўникмаларга эга бўлишади. **“Ҳеч кимнинг унутишга ҳаққи йўқ – қонун талаблари ва инсон ҳуқуқлари – биз учун олий қадрият”²**. Президентнинг ушбу сўзлари Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига йўллаган Мурожаатномасида қайд этилди. Ўйлаймизки, 2023 йил “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили”да халқ манфаати йўлида хизмат қилиш бурчини елкасига олган ҳар бир шахс ушбу ғояга ҳамоҳанг ҳолда фаолият юритса мамлакатда инсон ҳуқуқ ва манфаатлари таъминланишига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшган бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашнинг 46-сессиясида БМТ шафелигида ёшлар ҳуқуқлари бўйича умумжаҳон конференциясини ўтказиш ташаббуси асосида 2022 йил 5-6 декабрда “Инсон ҳуқуқлари соҳасида таълим” глобал форуми

¹Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг «Жиноятларни тергов қилиш соҳасида малакали кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш тўғрисида» [фармони](#). 28.11.2022 йил ПФ-257-сонли

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси. 20 декабрь 2022 йил.

Ўтказилиб, анжуманда инсон ҳуқуқлари соҳасидаги таълимни ривожлантириш бўйича Самарқанд ҳаракатлар режаси (2023-2025 йиллар) қабул қилинди.

Шу ўринда, инсон ҳуқуқлари соҳасида таълимни такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 07 февраль кундаги ПҚ-46-сон "Ўзбекистон Республикасида Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Миллий таълим дастурини тасдиқлаш тўғрисида"ги қарори³ қабул қилинди. Ушбу қарорга мувофиқ, БМТ умумжаҳон дастурининг тўртинчи босқичи (2020-2024 йиллар) давом этмоқда. Бу босқичда асосий эътибор ёшларга таълим беришда тенглик, инсон ҳуқуқларини амалга ошириш, камситмасликка эътибор қаратилмоқда. Шунингдек, дастурга мувофиқ 2023/2024 ўқув йилидан бошлаб касбий ва умумий таълим тизимида "Инсон ҳуқуқлари", "Хотин-қизлар ҳуқуқлари", "Бола ҳуқуқлари" бўйича таълим бериш юзасидан махсус курслар ташкил этилади.

Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги таълим билим бериш билан бир қаторда бу ҳуқуқлар қандай кафолатланиши ва ҳимоя қилинишини ҳам кўзда тутади. Шунингдек, бу таълим инсон ҳуқуқларининг қадриятлари, фуқароларнинг эркинликлари, уларнинг ўз фикрларини билдириш ҳуқуқларини ҳам қамраб олган. У шунингдек, таълим олувчиларни инсон ҳуқуқлари қадриятларини эъзозлаш ва ҳимоя қилишга ўргатади.

Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги таълимни амалга оширишнинг воситалари жуда кўп, бунда одамлар дунёни турлича тасаввур этишлари, ўқитувчилар эса турли ташкилотларда турли вазиятларда иш олиб боришларини ҳисобга олади. Шу билан бир қаторда инсон ҳуқуқлари барча мамлакатлардаги ҳамма учун бир хил эканлигини ҳам ёддан чиқармаслик керак. Улар ажралмас, бўлинмас, ўзаро боғлиқ ҳолда муҳимдир.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 07.02.2023 йилдаги ПҚ-46-сон "Ўзбекистон Республикасида Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Миллий таълим дастурини тасдиқлаш тўғрисида"ги қарори

Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари соҳасида таълимни такомиллаштириш бўйича муҳим чоралар кўрилмоқда. Жумладан, инсон ҳуқуқлари бўйича магистрлар дастурини амалга ошириш учун ҳуқуқшунослик мактабларининг уюшмаси ташкил этилди. Уюшмага Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг академияси, Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий марказ, Тошкент давлат юридик университети, Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатияси университети кирган. Инсон ҳуқуқлари соҳасида юқори малакали илмий ва илмий-педагогик кадрларни тайёрлаш мақсадларида ушбу йўналишда “Инсон ҳуқуқлари” ихтисослиги бўйича олий таълимдан кейинги таълим институти ҳам ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикасида инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Миллий таълим дастурининг асосий мақсади — Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Инсон ҳуқуқлари соҳасида таълим ва тарбия тўғрисидаги Декларацияси қоидалари ва инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Жаҳон таълим дастурининг тўртинчи босқичини амалга ошириш, шунингдек, аҳоли барча қатламларининг инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари тўғрисидаги миллий ва халқаро стандартлар тўғрисида хабардорлигини, ушбу йўналишда амалга оширилаётган ишлар самарадорлигини янада оширишдан иборатдир. Миллий таълим дастурининг асосий вазифалари ёшларнинг инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари соҳасидаги хабардорлигини ошириш; давлат органлари ходимларининг инсон ҳуқуқлари ва гендер тенглик соҳасидаги билим ва кўникмаларини ошириш; инсон ҳуқуқлари соҳасида педагог кадрларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ва илмий тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш; аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларининг инсон ҳуқуқлари соҳасида хабардорлигини ошириш; инсон ҳуқуқлари бўйича таълим соҳасида фуқаролик жамияти институтларининг фаоллигини ошириш; замонавий технологиялар, бадиий асарлар, оммавий ахборот воситаларидан фойдаланган ҳолда инсон ҳуқуқлари соҳасида таълим ва

тарбия тизимининг самарадорлигини ошириш; инсон ҳуқуқлари бўйича таълим соҳасида халқаро ҳамкорликни ривожлантириш ҳисобланади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида болалар алоҳида ғамхўрлик ва ёрдам ҳуқуқига эга эканликлари мустаҳкамлаб қўйилган. БМТнинг Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциясида боланинг шахси соғлом ва ҳар томонлама уйғунлашган ҳолда камол топиши, у оила ғамхўрлигида, бахт, меҳр-муҳаббат ва онгли тушуниш вазиятида ўсиши зарурлиги кўрсатилган.

Ўзбеклар - болажон халқ. Инсонпарварликнинг олий кўриниши бўлган ушбу анъана асрлар давомида халқимизга мерос бўлиб келаётган қадриятдир. Ҳозирги даврда халқаро миқёсда эътироф этилаётган ушбу олий қадрият юртимизда қадим-қадимдан шаклланган. Шунинг учун Ўзбекистон давлат мустақиллигига эришганидан сўнг ратификация қилинган дастлабки халқаро ҳуқуқий ҳужжатлардан бири - Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияси бўлган эди. 1992 йил 9 декабрда давлатимиз томонидан ратификация қилинган ушбу Конвенциянинг қоидалари асосида Ўзбекистон бола ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашга доир қатор мажбуриятларни ўз зиммасига олди.

Умуман, Ўзбекистон ёшлар давлат ҳисобланиб, аҳолисининг 40 фоизини 18 ёшгача бўлган бола ва ўсмирлар ташкил этади. Шунинг учун бола ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш учун зарур бўлган ҳуқуқий ва ташкилий шароитлар ва кафолатлар яратиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Мамлакатимиз халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган принциплари ва нормаларига мувофиқ ўз зиммасига бола ҳуқуқларини кафолатлаш бўйича муайян халқаро мажбуриятларни олган.

Ўзбекистонда халқаро шартномаларда кўзда тутилган бола ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашга йўналтирилган 100 дан зиёд қонун, фармон, қарор ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий марказнинг ташаббуси ва бевосита иштирокида 2007 йилда “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги қонун ҳам қабул қилинди. Ушбу Қонунда болаларнинг қуйидаги ҳуқуқлари кафолатланган:

- яшаш ҳуқуқи, у ҳар бир боланинг узвий ҳуқуқидир;
- туғилган пайдан эътиборан фамилия, исм, ота исми олиш, миллати ва фуқаролигига эга бўлиш, шунингдек уларни сақлаб қолиш;
- эркинлик, шахсий дахлсизлик, турар жойи дахлсизлиги ва хат-хабарларини сир тутиш;
- оилада яшаш ва тарбияланиш;
- ўз фикрини ифода этиш;
- ўзининг соғлиғи, ахлоқий ва маънавий камол топишига зиён етказмайдиган ахборотни олиш;
- фикрлаш, сўз, виждон ва эътиқод эркинлиги;
- қонунда белгиланган тартибда хусусий мулкка эга бўлиш;
- турар жойли бўлиш ва бошқалар.

Бундан ташқари Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Инсон ҳуқуқлари соҳасида таълим ва тарбия тўғрисидаги Декларацияси қоидалари қўлланилиши ва Инсон ҳуқуқлари бўйича Жаҳон таълим дастурининг тўртинчи босқичи амалга оширилишига кўмаклашилади; инсон ҳуқуқлари бўйича таълим соҳасида халқаро ва минтақавий тузилмалар билан ҳамкорликни янги босқичга кўтариш орқали мамлакатнинг инсон ҳуқуқлари

ва эркинликлари соҳасидаги халқаро рейтинглар ва индекслар бўйича кўрсаткичлари яхшиланади.

Аҳоли ўртасида умуминсоний кадриятлар ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларга амал этиш, шунингдек, фуқароларнинг ҳуқуқий ахборотдан фойдаланишларини таъминлаш мақсадида давлат органлари, фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари ва таълим муассасаларини жалб этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Фуқаролик жамияти институтлари, давлат органлари ва ташкилотларининг фаол вакилларини рағбатлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарори билан “Инсон ҳуқуқлари ҳимояси учун” кўкрак нишони таъсис этилди. У ҳар йили Халқаро инсон ҳуқуқлари куни— 10 декабрда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги хизматлар учун берилади.

Умуман, мамлакатимизда инсон ҳуқуқларини рағбатлантириш, ҳимоя қилиш ва уларга амал этиш масалалари давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори билан Ўзбекистон Республикасида инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Миллий таълим дастури ва “Йўл харитаси” тасдиқланган. Дастур доирасида ёшларнинг, давлат органлари ходимларининг, аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларининг инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари соҳасида хабардорлигини, фуқаролик жамияти институтларининг фаоллигини, замонавий технологиялар, бадиий асарлар, оммавий ахборот воситаларидан фойдаланган ҳолда инсон ҳуқуқлари соҳасида таълим ва тарбия бериш тизимининг самарадорлигини ошириш, педагог кадрларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ва илмий тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш чоралари кўрилмоқда.

